

TEÓRIA A SYSTÉM KRIMINALISTICKEJ TAKTIKY – ZDROJ TEÓRIE A PRAXE VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA

THEORY AND SYSTEM OF CRIMINALISTICS TACTIC – A PRESUMPTION OF THEORY AND PRACTICE OF INVESTIGATION AND EVIDENCE

Jozef Meteňko, Prof. JUDr., PhD., Miriam Meteňková, PaedDr., PhD,

***Anotácia:** Vývoj kriminalistiky je podmienený mnohými faktormi. Jedným zo základných je systém kriminalistiky a jej obsah. Systém kriminalistickej taktiky ovplyvňuje základné teoretické aspekty i aplikáciu kriminalistiky a jej metód, pri skúmaní kriminalistických stóp. Ale v aplikačnej rovine je významný ako primárny vedecký i aplikačný zdroj aj pre teóriu vyšetrovania a teóriu dokazovania. Nesporne je im tiež blízka, ale nie identická v systéme, metódach a čiastočne i objektoch skúmania. Nepochybne v každej koncepcii kriminalistického systému, od klasickej až po modernú západoeurópsku koncepciu orientovanú na forenzné vedy, sú zmeny starších koncepcií kriminalistickej stopy a jej teórie základným atribútom vývoja kriminalistiky. Nie však až tak intenzívne v súvislosti s kriminalistickou taktikou, ktorá sa v duchu klasickej teórie chápe len zúžene, ako oblasť skúmania pamäťových stóp. V štúdiu sa autori zameriavajú na analýzu nových konceptov, trendov a rozvoja rozsahu a obsahu systému kriminalistickej taktiky. Výsledky vývoja, prezentujú prostredníctvom zmien v kriminalistickej teórii a praxi, s vplyvom na teóriu vyšetrovania a teóriu dokazovania. Tento príspevok je čiastočným výstupom dlhodobého výskumu a realizácie projektu: Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu kód ITMS: 26240120034, ktorý bol podporený z operačného programu Výskum a vývoj financovaného z EFRR, úloha 3.3.*

***KPúčové slová:** text Systém kriminalistiky, kriminalistická taktika, kriminalistická stopa v taktike, kriminalistické a forenzné metódy, koncepty kriminalistickej taktiky, aplikácia vo vyšetrovaní a teória dôkazov.*

***Annotation:** The development of Criminalistics is conditioned by many factors. One of the basic ones is the System of Criminalistics and its content. The system of Criminalistics tactics influences the basic theoretical aspects and applications of Criminalistics science and its methods through the examination of Criminalistics traces. But at the application level, it is a significant primary scientific and applied source for the theory of investigation and the theory of evidence. It is also undoubtedly close to it, but not identical in the system, methods, and even partly in the objects of investigation. Undoubtedly, in every concept of the Criminalistics system, from the classical to the modern Western European concept oriented to forensic sciences, changes in older concepts of the concept of Criminalistics trace and its theory are a basic attribute of the development of Criminalistics science. However, not so intensively in connection with Criminalistics tactic, which in the spirit of classical theory, is understood only narrowly, as the area of studying and examining memory traces. In the study, the authors focus on the analysis of new concepts, trends, and the development of the scope and content of the Criminalistic tactics system. The results of the development are presented through changes in Criminalistics theory and practice, with influence on the Theory of investigation and the Theory of evidence. This contribution is the result of the partial outcome of long-term research and implementation of the project: Center of Excellence in Security Research code ITMS: 26240120034, which was supported by the Operational Program Research and Development funded by the ERDF, task 3.3.*

***Keywords:** System of Criminalistics, Criminalistics tactic, criminalistics trace in tactics, criminalistics and forensic methods, concepts of criminalistics tactics, application to investigation and proof theory.*

Úvod do problému

Snaha zistiť objektívnu pravdu o dejoch, ktoré už nie sú súčasnosťou našej reality je jedným zo základných cieľov kriminalistiky. Takáto snaha sa vzťahuje aj na osoby – účastníkov takýchto udalostí, hoci ešte v súčasnosti žijúcich, ale z rôznych dôvodov nepresne alebo nepravdivo o týchto skutočnostiach komunikujúcich. Podobný cieľ poznávania, je veľmi významnou súčasťou mnohých sociálnych procesov v modernej spoločnosti. Je predmetom dokazovania vo vyšetrovaní i v procesnom práve trestnom, je predmetom záujmu žurnalistiky, histórie

i mnohých iných vied.¹ Významné miesto v tomto celospoločenskom úsilí, najvýraznejšie v súčasnom období pri kontrole trestnej a inej protispoločenskej činnosti a v boji proti trestnej činnosti zastáva kriminalistika. Svojím učením pomáha v činnosti rozsiahleho spektra organizácii a jednotlivcov ako sú štátne orgány, nadnárodné a medzinárodné organizácie, spoločenské organizácie, pracovné a občianske kolektívy, ako aj každý občan.

Na pomoc prichádza kriminalistika ako veda, ktorá ponúka nástroje a postupy na presné poznanie objektívnej reality. Za pomerne krátku dobu vyše jedného storočia vedecky podloženého vývoja sa stala celosvetovo akceptovanou a uznávanou praktickou vedou a pedagogickou disciplínou, ktorá uskutočňuje poznanie a jeho prezentáciu v oblasti skúmania kriminalistických stôp, na podporu odhaľovania, vyšetrovania a kontroly kriminality ale aj využitie v iných príbuzných odvetviach. Predovšetkým pri aplikácii v týchto oblastiach si kriminalistika vydobyla svoje pevné miesto medzi ostatnými vednými systémami podieľajúcimi sa na boji s trestnou činnosťou.

Kriminalistika je jednou z vied, ktoré zaujímajú najvýznamnejšie miesto v boji proti kriminalite. Svoju spoločenskú funkciu plní hlavne tým, že vypracováva nové, dokonalejšie postupy a zavádza metódy skúmania stôp, na podporu odhaľovania a vyšetrovania trestných činov, iných deliktov a predchádzania im, a zároveň pomáha pri zavádzaní kriminalistických metód a aplikácie súvisiacich poznatkov do vyšetrovania, trestno-procesnej a súdnej praxe.

Významné je jej miesto aj pri poskytovaní poznatkovej bázy pre iné, najmä právne vedy, aj keď v slovenskej realite to nie je až tak výrazne pertraktované. Predovšetkým kriminalistická taktika s jej orientáciou na osobu a osobnosť kriminálneho a následne kriminalistického subjektu i objektu je v súčasnosti vnímaná výrazne rozporne v celosvetovom kontexte kriminalistiky. Je z nej často vylučovaná z dôvodu akceptácie len istých skupín jej poznatkov v niektorých forenzných vedách a disciplínach.

Kriminalistická taktika je neoddeliteľnou súčasťou systému kriminalistiky a svojimi metódami skúma predovšetkým tie kriminalistické stopy, ktoré neskúma kriminalistická technika.² V mnohých prípadoch praktického skúmania však nie je možné, ani účelné deliť skúmanie kriminalistických stôp alebo ich nosičov podľa delenia systému kriminalistiky. Stopy čím ďalej tým častejšie potrebujeme skúmať komplexne.³ Preto nie je účelné striktné delenie kriminalistického skúmania na technické a taktické. Je ho potrebné vnímať komplexne. V minulosti sa považovalo za štandardné, najmä ako doplnok kriminalisticko-technického skúmania tzv. „materiálnych stôp“, že objektom skúmania kriminalistickej taktiky sú len stopy pamäťové. Tento historicky podmienený omyl vysvetľujeme v kontexte histórie kriminalistiky ako prirodzený. Tu je potrebné len konštatovať, že i stopy pamäťové sú stopami materiálnymi a metódy skúmania v kriminalistickej technike i taktike majú často spoločný vedecký základ. V systéme kriminalistiky majú svoje pevné miesto a rovnocenné postavenie spolu s metódami kriminalistickej techniky. **Kriminalistická taktika je samostatnou časťou systému kriminalistiky, ktorá poskytuje vedecké metódy na skúmanie tých kriminalistických stôp ktoré neskúma kriminalistická technika.** Preto celkom logicky je možné nájsť v mnohých

¹ KRAJNÍK V. a kol.: (2002) *Kriminalistika*, APZ Bratislava 2002, str.268, and SUCHÁNEK, J. *K definičným kritériám pojmu „kriminalistická stopa“*. *Kriminalistika*, ročník XXXXVIII, 2015, č. 2, s. 120 – 128, or PORADA, V. a kol. (2019). *Kriminalistika – technické, forenzní a kybernetické aspekty*, 2. doplnené vydanie. Aleš Čeněk.

² SUCHÁNEK, J. (2015) *K definičným kritériám pojmu „kriminalistická stopa“*. *Kriminalistika*, ročník XXXXVIII, 2015, č. 2, s. 120 – 128, .

³ PORADA, V. (1987) *Teorie kriminalistických stop a identifikace. Technické a biomechanické aspekty*. 1987, nakladatelství Academia, Praha, 328 str., PORADA, V. a kol. (2001) *Kriminalistika*, 2001, nakladatelství Cerm, Praha, 737 s., ISBN 80-7204-194-0

definíciách názor, ktorý nezdiera, že v kriminalistickej taktike ide len alebo predovšetkým o skúmanie pamäťových kriminalistických stôp.⁴

Aj samotná kriminalistická taktika v svojej teórii i aplikačnej činnosti obsahuje mnoho problematických miest v súvislosti s jej metodológiou, relatívne nižším stupňom exaktnosti – vzhľadom na úroveň poznania objektu a možnosti verifikácie.⁵ Preto sa vyskytujú pochybnosti či ide o skúmanie, alebo „len o praktickú predvedeckú činnosť“. Nehovoriac o často priveľmi pragmatickom očakávaní najmä právnicko orientovaných konceptualistov, ktorí dodnes radia kriminalistiku a to najmä prostredníctvom kriminalistickej taktiky ako pomocnú vedu právnú – v duchu radenia kriminalistických činností do „pomocných právnych profesií“.

Nechceme a ani nemôžeme v relatívne skromných podmienkach vyriešiť všetky uvedené problémové miesta. Chceme však pomôcť stabilizovať úroveň poznania v takej kvalite a kvantite, aby bola odrazovým mostíkom pre hlbší záujem čitateľov, najmä študentov vysokých škôl bezpečnostného a právnického smeru o jej rozvoj, spresnením a rozšírením týchto základných znalostí.

Cieľom príspevku je vyložiť kriminalistickú taktiku s jej metódami a ich postupmi, ako vedu exaktného kriminalistického skúmania kriminalistickej stopy, podľa možností s vyvrcholením v kriminalistickej identifikácii a aplikáciou výsledkov i procesov skúmania vo vyšetrovaní, dokazovaní a trestnom práve procesnom. Využívame známu a akceptovanú terminológiu a vysvetľujeme **postavenie kriminalistického skúmania ako komplexnej, samostatnej a ucelenej kriminalistickej činnosti vykonávanej kvalifikovaným personálnym substrátom na objasňovanie akejkoľvek protispoločenskej činnosti**. Problém kriminalistického skúmania nevykladáme v tradičnom zjednodušujúcom ponímaní, vzťahujúcom sa na laboratórne skúmanie. Vo vzťahu ku kriminalistike chápeme kriminalistické objasňovanie ako relikv vývoja v minulosti, dnes používaný prierezovo, najmä v policajných vedách. Chápeme, že aj všetky procesy v kriminalistike smerujú k „objasneniu vecí“, ale v kriminalistike preferujeme výraz kriminalistické skúmanie na všetky poznávacie procesy, hoci aj v konečnom dôsledku poslúžia na objasnenie vyšetrovanej veci...⁶

Použitie názvy kriminalisticko-taktických metód, ale i odvetvia kriminalistického skúmania ktoré uvádzame, odrážajú nové poznatky, ktoré vznikli ako exaktná aplikácia aj iných vied na plnenie úloh kriminalistiky, predovšetkým ako inovácie teórie kriminalistickej stopy.⁷ Chápeme, že niektoré poznatky môžu byť vyložené rozdielne inými autormi, či už pre prechodne nevyjasnené vzťahy v kriminalistike samotnej, ale aj pre vývoj mimo kriminalistiky, ale súvisiaci s kriminalistikou. Rozumieme tým najmä súčasné trendy, chápanie, históriu i rozvoj policajných vied a v nich osobitne teórie vyšetrovania, teórie dokazovania, či teórie operatívnych a spravodajských činností. Práve tieto policajné vedy a ich poznatky najintenzívnejšie využívajú poznatky kriminalistickej taktiky. Súčasne tieto poznatky ale transformujú pre svoje aplikácie a spätne tak najvýraznejšie ovplyvňujú obsah a kvalitu

⁴ inak: METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 13-16.

⁵ FENYVESI, CS.: (2025) The past, present and future of criminalistics / Fenyvesi Csaba. - Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2025, Conține bibliografie, ISBN 978-606-9061-74-9.

⁶ METEŇKO, J., METEŇKOVÁ, M., (2024) Theory of Criminalistics traces and their system. Kriminalistinė pėdsakų teorija ir jė sistema. In.: Juodkaitė-Granskienė, G., Mozūraitis, G., *Kriminalistika ir teismo ekspertologija: Mokslas, studijos, praktika, XX. Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice*. Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Lenkijos kriminalistų draugija, Vilnius, 2024, ISSN 2783-7068. 338 p., ss. 41-47.

⁷ METEŇKO, J., a kol. (2004) *Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality*. Bratislava 2004. Akadémia PZ SR v Bratislave. ISBN 80-8054-336-4, EAN 9788080543365. 356 s., p. 7 a nasl.

poznatkov v kriminalistickej taktike.⁸ Vo vzťahu k trestnému právu, najmä trestnému právu procesnému, je tu významný faktor historický. Nepochybujeme že trestné právo a jeho odborníci ovplyvňovali a ovplyvňujú kriminalistickú taktiku z hľadiska obsahu i rozsahu. Bohužiaľ praveľmi pragmaticky hľadajú na taktiku ako na služku trestného práva, alebo „pomocnú vedu právu“. Pozitívne i negatívne fakty tohto vývoja sú súčasťou najmä aplikatívnej roviny kriminalisticko-taktických metód. Na druhej strane trestné právo procesné stále veľmi málo recipuje poznatky kriminalistickej teórie i praxe, najmä kriminalistickej taktiky do svojho systému či doslovných znení konkrétnych ustanovení zákonov.⁹ V praktickej rovine sa veľmi často musí siahnuť po extenzívnom alebo analogickom právnom výklade.

Nepovažujeme tento vývoj, ani vývoj používanej terminológie za ukončený, aj keď preferujeme istú minimálnu stabilizáciu. Na danej úrovni poznania sme logicky zohľadňovali zaužívané formulácie a pojmy, najmä pokiaľ netvorili principiálne rozpory.

Aplikácia kriminalisticko-taktických metód vykazuje formálne a obsahové zvláštnosti vzhľadom na formu a význam vo vyšetrovaní a trestnom konaní. Tam sa väčšinou používajú identické, alebo príbuzné pomenovania na obsahovo blízke úkony v trestnom práve procesnom a vo vyšetrovaní. Gnozeologická podstata týchto metód, ktorú poskytuje kriminalistická taktika, zostáva prirodzené nezmenená vo všetkých ich aplikáciách pri dodržaní pravidiel vedeckosti skúmania.¹⁰

Ako záver tohto úvodu do kriminalistickej taktiky môžeme uviesť jej všeobecnú vedeckú charakteristiku: súčasná kriminalistika a jej časť kriminalistická taktika, je vedou stabilnou, je vedou s relatívne dlhšou históriou, všeobecne akceptovanými a overenými metódami, stabilizovanou vedeckou obcou, ako aj mimo samotnej kriminalistiky uznávanými výsledkami.¹¹

System Kriminalistiky

Dlhodobý a opakovaný vplyv a pôsobenie rozdielnych, niekedy i rozporných názorov na systém a predmet, ale i spoločenskú funkciu a metódy kriminalistiky, vyvoláva celkom logicky rozdielne predstavy o ďalšom vývoji kriminalistiky. Aj napriek istým negatívnym prejavom v diskusiách, sú tieto problémy prejavom životaschopnosti a perspektívy rozvoja kriminalistiky. Napriek mnohým otvoreným otázkam je súčasná kriminalistika vedou stabilnou, je vedou s relatívne dlhšou históriou, všeobecne akceptovanými a overenými metódami, stabilizovanou vedeckou obcou, ako aj mimo samotnej kriminalistiky uznávanými výsledkami.

Jeden z významných vplyvov na súčasnú kriminalistiku je vyvolaný vznikom a rozvojom policajných vied. Je to celkom logické, minimálne ak si uvedomíme, ako proces konštituovania policajných vied prebiehal a ako prebieha ich súčasný vývoj. V snahe pokryť potreby policajných a bezpečnostných činností sa v poslednom desaťročí minulého storočia objavujú výraznejšie koncepcie, ktoré nadväzujú na nedávnu i dávnejšiu minulosť vytvárajú podmienky na vznik a rozvoj policajných vied. Častejšie sa v odborných kruhoch hovorí o policajných vedách, ktoré sú niekedy označované ako skupina „praktických vied – rovnako ako

⁸ IVANČÍK, R. 2022. *Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská*. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 240 s. ISBN 978-80-7380-873-0.

⁹ BARTA, M., CEHLÁRIK, L., (2022), POKROKY V KRIMINALISTIKE 2022, 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ - K kriminalistiky a forenzných vied, 2022. 1. vydanie - 324 s., ISBN 978-80-8054-946-6

¹⁰ IVANČÍK, R. 2022. *Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská*. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 240 s. ISBN 978-80-7380-873-0.

¹¹ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012, 265 s. ISBN 978-80-8054-553-6, širšie inak: METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 65-80.

kriminalistika“ o činnosti a riadení policie. Dovolíme si konštatovať, bez ohľadu na ďalší vývoj týchto koncepcií a ich obsah, že jednou zo základných častí ich predmetu záujmu sú a budú „utajované a neutajované činnosti policajné a bezpečnostné“, ktoré sa aj v praktickej rovine ich realizácie označujú najčastejšie ako operatívne, vyšetrovacie a poriadkovo-správne, prípadne preventívne policajné činnosti – a z ich obsahu vychádzajúce jadro vedeckých disciplín nazývaných komplexne policajné vedy. Takto definovaný obsah policajných vied je veľmi blízky obsahu kriminalistiky.¹²

Ešte výraznejšie problémy vo vzťahu kriminalistiky a policajných vied, a to najmä na pôde slovenskej a českej kriminalistiky, sú spôsobené podľa nášho názoru personálnym prepojením, či skôr identitou vedeckej obce. Toto prepojenie má nesporne tiež významný a možno povedať že nie vždy jednoznačne akcelerujúci a dostatočne diferencujúci vplyv na vymedzenie obsahu, predmetu i metód policajných vied a kriminalistiky. Značné rozdiely v chápaní predmetu, objektu, obsahu, metód i systému policajných vied sa odrážajú aj v medzinárodnom kontexte, kde prebiehajú rovnako intenzívne snahy o konštituovanie ich celkovej koncepcie a rozvoj jednotlivých problémov s nimi súvisiacich.¹³

Ďalšou významnou rovinou je rovina metodologická, keď vzájomné vplyvy a niektoré konštrukcie sú predovšetkým preberané z kriminalistiky, či už po čiastočnom alebo takmer žiadnom korigovaní. Ako príklad možno uviesť otázku kriminalistickej metodiky. Jej predmet skúmania sme v slovenskej koncepcii vnímali ako aplikáciu poznatkov kriminalistiky na predmet činnosti policajných vied, teda ju vnímame najmä ako súčasť dokazovania, vyšetrovania a operatívnych činností. Dá sa povedať, že rozvoj v minulosti tretej časti kriminalistiky – metodiky sme „odovzdali“ do správy a kompetencie niektorým policajným vedám – najmä Teórii vyšetrovania, Teórii dokazovania, Teórii operatívnych činností, Teórii poriadkových činností, ale aj predmetom činností jednotlivých policajných služieb. Metodologický dôsledok je jasný a vyplýva z prenosu obsahu kriminalistickej metodiky, buď priamo alebo sprostredkované do policajných vied, najmä vyšetrovania.¹⁴

Pre charakteristiku kriminalistiky a teda aj kriminalistickej taktiky sú podstatné jej vedecky odôvodnené základy položené na tom, že tak ako každá veda má aj kriminalistika vlastný systém: predmet, objekt, metódy, systém, vzťah kriminalistiky k iným vedám najmä k právu a policajným vedám.

Objektom kriminalistiky aj kriminalistického skúmania sú všetky druhy kriminalistických stôp. Predmetom skúmania sú všetky znaky na stopách – umožňujú kategorizáciu stôp podľa druhového a skupinového delenia. Ďalšie vyššie uvedené znaky systému sú podľa nás tradične zjavné – metódy kriminalistickej taktiky aj kriminalistickej techniky, vzťah kriminalistiky sa rieši principiálne najmä k kriminológii, právu najmä trestnému, policajným vedám ... všetky z nich sú príbuzné kriminalistike svojou ochrannou funkciou.

Kriminalistiku chápeme ako vedu, ktorá poskytuje svoje metódy na skúmanie predovšetkým kriminalistických stôp a svoje poznatky o kriminalistických stopách využíva na individualizáciu objektov, ktoré stopy vytvorili. Hľadanie vzťahu kriminalistickej stopy a objektu, ktorý ju vytvoril je procesnou stránkou kriminalistiky a označujeme ju pojmom

¹² IVANČÍK, R. 2022. *Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská*. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 240 s. ISBN 978-80-7380-873-0.

¹³ ŠIMOVČEK, I., 2000 *Teória kriminalistiky*. - Bratislava: IURA EDITION, 2000. - 157 s., similar TREMMEL F., FENYVESI CS., HERKE Cs., 2005 *Kriminalisztika*. Tankönyv és Atlasz. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005. Differ: inak: METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 17-40.

¹⁴ VIKTORYOVÁ, J.- STRAUS, J. a kol. *Vyšetrovanie*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2010, 789 s. ISBN 978-80-8054-505-5

„kriminalistická identifikácia“. Tento vzťah sa zisťuje predovšetkým na základe výsledkov kriminalistického skúmania. Kriminalistické skúmanie chápeme všetky súvisiace poznávacie procesy vrátane, vyhľadávania, zviditeľňovania, predbežného skúmania, zaist'ovania, ako aj detailného skúmania - zisťovanie zhodných znakov kriminalistickej stopy a skúmaného objektu.¹⁵

Pojmy „kriminalistické skúmanie“ a „kriminalistická identifikácia“ svojim obsahom plne platia aj v kriminalistickej taktike - teda pri skúmaní pamäťových a iných kriminalisticko-taktických stôp. Všetky kriminalistické metódy a teda aj metódy kriminalisticko-taktické, slúžia predovšetkým na kriminalistické skúmanie bez ohľadu na formu, akú nadobúda špecifická metóda kriminalistickej praktickej činnosti v procese jej realizácie.¹⁶

Kriminalistické stopy v taktike

Rovnako ako existujú rôzne názory na to, ako definovať pojem kriminalistická stopa, existujú aj rôzne názory na klasifikáciu kriminalistických stôp. V kriminalistickej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi kritériami delenia kriminalistických stôp. Vychádzajúc z poznatku, že hmota existuje v dvoch formách a to ako látka a pole, ako aj z nesprávneho predpokladu, že súčasná kriminalistika nemá vypracované žiadne metódy umožňujúce skúmať všetky zmeny poľa ako formy existencie hmoty, tradične sa za kriminalistické stopy považovali iba stopy látkových zmien (zvyčajne nekorektne označované za materiálne stopy).¹⁷

Kriminalistické zmeny látky - teda stopy v látkovom prostredí môžeme rozlišovať napríklad podľa stupňa exaktnosti použiteľného kriminalistického skúmania. Teda môžeme rozdeliť stopy podľa skúmateľnosti rôznymi kriminalistickými metódami. Exaktnosť kriminalistických metód, ktoré má kriminalistika k dispozícii na kriminalistické skúmanie druhov stôp je zvyčajne spojená s ich pôvodom. Za najexaktnejšie skúmateľné sú štandardne považované:

stopy, ktorých metódy majú vedecký základ v prírodných vedách, za nimi nasledujú

stopy, ktorých metódy majú vedecký základ v technických vedách,

stopy, ktorých metódy majú vedecký základ vo vedách humanitných, a z hľadiska exaktnosti za najmenej presné považujeme vo všeobecnosti

stopy, ktorých metódy majú vedecký základ v sociálnych vedách.

Toto kritérium ovplyvňuje relatívne významnejšiu hodnotu odhadu nepresnosti napríklad pri stopách pamäťových. Pri ich skúmaní totiž prevažujú metódy založené práve na posledných dvoch skupinách.

Na druhej strane aj vedy humanitné a sociálne poskytujú pomerne exaktné výsledky, vrátane možnosti ich verifikácie. Je len otázkou hĺbky poznania metódy i prostredia stopy a teda kvality personálneho substrátu ktorý ich aplikuje, či dokáže zaistiť potrebnú úroveň exaktnosti.¹⁸

¹⁵ FENYVESI, CS.: (2025) The past, present and future of criminalistics / Fenyvesi Csaba. - Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2025, Conține bibliografie, ISBN 978-606-9061-74-9.

¹⁶ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012, 265 s. ISBN 978-80-8054-553-6. inak: METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 65-80.

¹⁷ KRAJNÍK V. a kol.: *Kriminalistika*, APZ Bratislava 2002, str.268. LACA, M., (2024). *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 228 s. ISBN 978-80-286-0046-4.

¹⁸ METEŇKO, J., *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2012, 1. vydanie, 267 s., ISBN 978-80-8054-553-6. similar ŽARKOVIČ, M., IVANOVIČ, Z., 2014 *Kriminalistička taktika*. 1. Ed., Beograd: Kriminalističko – policijska akademija, 2014. Beograd – Službeni glasnik, 366 str. ISBN 9788670202641.

Pre kriminalistickú taktiku je ale podstatné, že okrem stôp pamäťových, môže a má skúmať aj iné materiálne stopy – napríklad pri obhliadke a prehliadke. Je tomu tak preto, lebo ak akceptujeme súčasný systém kriminalistickej taktiky, založený na delení jej metód. V taktike sa koncentrujeme na 4 skupiny metód. Na metódy všeobecne platné v celej kriminalistike – napríklad dokumentácia, metódy verbálne napríklad výsluch, metódy zamerané na látkové stopy a metódy zmiešané – napríklad kriminalistický experiment. Musíme konštatovať, že metódami kriminalistickej taktiky sú skúmateľné aj stopy látkové – v podobe vecí, predmetov , teda jeden z druhov stôp látkových – napríklad pri rekonštrukcii miesta činu, kriminalistickom experimente, alebo pri kriminalistickej obhliadke.

Kriminalisticko-taktické metódy však umožňujú skúmať aj iné stopy látkové a podľa nášho názoru aj stopy poľa.¹⁹ Takéto kvalifikované skúmanie je výnimočne možné v prípadoch, kedy objektom kriminalistickej metódy je osoba s príslušnou kvalifikáciou, alebo odbornými znalosťami – napríklad kriminalistický expert, alebo znalec. Ako interpretačný príklad, je možné použiť napríklad výsluch znalca, alebo kriminalistický experiment testujúci efektívnosť bodnej zbrane. Preto aj pre kriminalistickú taktiku majú význam niektoré ďalšie delenia kriminalistických stôp, ktoré doteraz boli prezentované v kriminalistickej technike.²⁰

Pri každom pokuse o charakteristiku ktoréhokolvek druhu kriminalistickej stopy musíme vychádzať zo všeobecného pojmu kriminalistickej stopy. Kriminalistickou stopou rozumieme **každú zmenu v materiálnom prostredí, ktorá súvisí s kriminalisticky relevantnou udalosťou, obsahuje kriminalisticky relevantnú informáciu a je skúmateľná a informácie z nej využiteľné pomocou kriminalistických metód a postupov, s využitím dovolených a overených technických prostriedkov.**

Tento prenos obsahu zo širšieho pojmu kriminalistickej stopy, na užší pojem pamäťovej kriminalistickej stopy, sa odráža v nami preferovanom pojme pamäťovej kriminalistickej stopy: **každá zmena v materiálnom prostredí ľudského mozgu, ktorá súvisí s kriminalisticky relevantnou udalosťou, obsahuje kriminalisticky relevantnú informáciu a je skúmateľná a informácie z nej využiteľné pomocou kriminalistických metód a postupov, s využitím dovolených a overených technických prostriedkov.**

Ide teda v každej kriminalistickej stope i v prípade stopy pamäťovej o výsledok vzájomnej interakcie materiálneho systému kriminalisticky relevantnej udalosti, kriminalisticky relevantného objektu, kriminalisticky relevantného prostredia, ako objektívnej reality vnímanej subjektom – nosičom pri látkových stopách a nositeľom pri skúmaní pamäťovej stopy. Pričom výsledkom interakcie sú zmeny, ktoré označujeme, v prípade, že spĺňajú vyššie špecifikované podmienky, ako kriminalistické stopy, alebo jednotlivé informácie o nich sú znaky týchto pamäťových stôp.²¹

Stopy pamäťové u človeka, človeka vznikajú pri vzájomnom pôsobení človeka a organického alebo anorganického prostredia – teda rôznych prejavov materiálneho prostredia. Relevantné z hľadiska pamäťových stôp sú však len tie interakcie materiálneho sveta, ktoré sú vnímateľné ľudskými zmyslami. Kriminalisticky relevantné informácie pamäťových stôp sú odrážané špecifickými formami ako sú pocity, vnemy, predstavy prostredníctvom základných a vyšších

¹⁹ METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality*. Bratislava 2004. Akadémia PZ SR v Bratislave. ISBN 80-8054-336-4, EAN 9788080543365. 356 s., p. 7 a nasl.

²⁰ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012, 265 s. ISBN 978-80-8054-553-6, inak: METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 65-80.

²¹ PORADA, V. *Teorie kriminalistických stop a identifikace. Technické a biomechanické aspekty*. 1987, nakladatelství Academia, Praha, 328 str., PORADA, V. a kol. *Kriminalistika*, 2001, nakladatelství Cerm, Praha, 737 s., ISBN 80-7204-194-0

psychických procesov. Ide v podstate o ľudské psychické procesy vnímania, zapamätania, vybavovania a reprodukcie. Bez ohľadu na to či ide o ktorýkoľvek z uvedených procesov, za pamäťové stopy nie je možné označiť len také z výsledkov týchto procesov, ktoré majú svoj základ v procese vnímania. Teda pamäťová stopa nemôže byť vytvorená na „fantazijnej rovine“. Musí mať primárny základ vo vnímaní, hoci je potrebné plne súhlasiť s tým, že môže byť ovplyvnená hociktorým z psychických procesov.

Význam a využitie pamäťových stôp nachádzajúcich sa v pamäti človeka, spočíva v ich využití v priebehu objasňovania kriminalistiky relevantných udalostí aplikáciou rôznych kriminalistických, teda najmä taktických metód za účelom zisťovania obsahu zmeny, ktorá má kriminalistickú súvislosť s konkrétnou udalosťou.²²

Kriminalistika a forenzné metódy²³

Kriminalistická metóda je jedným zo základných pojmov a súčasťou systému kriminalistiky. Vo svojej podstate a je to historicky podmienené, nie je presne charakterizovaný všeobecný a dostatočne presný pojem kriminalistickej metódy. Aj napriek jeho závažnosti, ide o stále minimálne diskutovanú kriminalistickú kategóriu. V kriminalistickej literatúre má pojem kriminalistickej metódy stále miesto od čias Hansa Grossa. Nesporne i pred vydaním jeho základného diela „Systém kriminalistiky – alebo príručka pre vyšetrovacieho sudcu“, ale aj následných rozvíjajúcich a aplikačných prác, sa pojem metódy a pojem postupu vzťahoval na niektoré procesy – technológie používané na kriminalistické účely. Boli to najmä postupy v antropometrii, bertillionáži, daktyloskopii, skúmaní falšovaných listín a dokumentov, ale aj iných odvetviach budúcej kriminalistiky, najmä techniky.²⁴

Aj napriek metodologickým problémom kriminalistiky sú čas od času s rôznou intenzitou oprávnené diskutované najmä požiadavky a kritéria na kriminalistické metódy. To by umožnilo exaktne definovať a z hľadiska obsahu i rozsahu stratifikovať metódy, postupy a činnosti v kriminalistike. Na základe súčasných výskumov kriminalistických metód a v súlade s aktuálnymi názormi na obsah a rozsah kriminalistickej pamäťovej stopy a procesy jej skúmania zastávame názor, že **kriminalisticko-taktickou metódou je exaktne stanovený postup, alebo niekoľko postupov pozostávajúcich z kriminalistického vyhľadávania, zaisťovania, predbežného a detailného skúmania a prezentácie výsledkov skúmania pamäťovej digitálnej a látkovej stopy.**²⁵

Rovnako ako v kriminalistickej technike, aj súčasťou kriminalistickej taktiky sú tri skupiny metód – metódy všeobecné, metódy špecifické a metódy špeciálne.²⁶

Kriminalistické metódy majú relatívne stálu povahu, ale postupy ich uplatnenia sú značne variabilné. Kriminalistika svojimi metódami tvorí vlastný metodologický systém. Vychádzajúc

²² FENYVESI, CS.: (2025) The past, present and future of criminalistics / Fenyvesi Csaba. - Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2025, Conține bibliografie, ISBN 978-606-9061-74-9.

²³ PORADA, V., STRAUS, J. *Kriminalistické stopy, teorie, metodologie, praxe*. Plzeň 2012. Aleš Čenek s.r.o. 506 s. ISBN 978-80-7380-396-4. novší výklad: inak METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 65-80.

²⁴ IVANČÍK, R. 2022. *Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská*. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 240 s. ISBN 978-80-7380-873-0.

²⁵ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012, 265 s. ISBN 978-80-8054-553-6, podobne METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 75

²⁶ PORADA, V. a kol. (2019). *Kriminalistika – technické, forenzní a kybernetické aspekty*, 2. doplnené vydanie. Aleš Čeněk.

z nášho teoretického úvodu môžeme skonštatovať že pri kriminalistickom skúmaní – teda pri kriminalistickom poznávaní sa používajú všetky 3 vyššie uvedené skupiny.

Všeobecné metódy sa používajú buď vo všetkých alebo vo viacerých oblastiach poznávania. V kriminalistickej taktike sú využívané buď ako samostatné metódy – kriminalistický experiment, alebo ako postup, alebo nástroj v iných kriminalisticko-taktických metódach, napríklad experimentovanie pri kriminalistickej obhliadke. Zvyčajne ich v kriminalistickej literatúre prezentujú tieto metódy: pozorovanie, meranie, porovnávanie, počítanie, popisovanie, experiment (všeobecne), modelovanie.

Metódy prevzaté z iných vedných odvetví - majú v kriminalistike veľmi široké uplatnenie. Vzhľadom na ich aplikačný charakter – hovoríme im aj **špeciálne kriminalistické metódy**, keďže predstavujú konkrétnu aplikáciu všeobecnejších poznatkov z materskej disciplíny aplikované za špeciálnych podmienok v kriminalistike. Sú to teda metódy z materskej vedy, ktoré sú špeciálne upravené a aplikované v kriminalistickej taktike, alebo kriminalistike celkovo. Patria k najdynamickejšej skupine metód, čo je podmienené predovšetkým rýchlym rozvojom ľudského poznania v takmer všetkých oblastiach ľudských činností. Medzi najčastejšie aplikované metódy patria predovšetkým metódy fyziky, antropológie, biológie, chémie, lekárstva, psychológie, sociológie a logiky. Fyzikálne, fyzikálnochemické a chemické metódy sa uplatňujú pri skúmaní takmer všetkých látkových objektov a stôp. Celkovo však pochádzajú zo všetkých 4 skupín vied – prírodných, technických, sociálnych i humanitných. Pritom najmä posledné dva majú významný vplyv na skúmanie stôp pamäťových.

Špecifické kriminalistické metódy - sú metódy, ktoré vznikli v rámci kriminalistiky a slúžia prevažne len jej potrebám. V niektorých prípadoch kriminalisti pateticky hovoria, že sa na pôde kriminalistiky narodili a tu aj zomrú. Týchto metód je pomerne menšie množstvo ale majú rôzne široké uplatnenie. Vznikli v rámci rozvoja kriminalistiky, či presnejšie ako odpoveď na reálne požiadavky jej potrieb. Súčasne sú hnacím motorom kriminalistiky a bez nich by ani kriminalistika ako samostatná veda neexistovala.²⁷ Ak príklad mimo taktiky to výborne interpretuje kriminalistická odorológia.²⁸

Koncept kriminalistickej taktiky

V praxi sa málokedy chápe použitie metód kriminalistickej taktiky – a to najmä pri skúmaní pamäťových stôp ako kriminalistické skúmanie. Dôvodov je iste viac, ale najdôležitejšie sú spojené s historickým vývojom kriminalistiky. Vývoj kriminalistiky a jej metodológiu výrazne ovplyvňovali právnici. Preto aj trestné právo a jeho prístup ku kriminalistickej taktike ovplyvnili okrem iného pragmatizmus v kriminalisticko-taktických metódach. Keďže vo vyšetrovaní sa s podobným, alebo rovnakým názvom používa nie jeden vyšetrovací úkon a podobne v trestnom práve procesnom aj trestno-procesný úkon, nie sú vnímané ani podobne pomenované kriminalisticko-taktické metódy ako komplexné metódy vyhľadávania, zaisťovania predbežného a detailného skúmania pamäťovej stopy, alebo iných stôp v kriminalistickej taktike. Teda, akoby použitie kriminalistických metód nebolo kriminalistickým skúmaním. Najmä v policajnej a kriminalistickej praxi platí, replika: „čo už

²⁷ METEŇKO, J., METEŇKOVÁ, M., (2024) Theory of Criminalistics traces and their system. Kriminalistinė pėdsakų teorija ir jų sistema. In.: Juodkaitė-Granskienė, G., Mozūraitis, G., *Kriminalistika ir teismo ekspertologija: Mokslas, studijos, praktika*, XX. *Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice*. Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Lenkijos kriminalistų draugija, Vilnius, 2024, ISSN 2783-7068. 338 p., ss. 41-47., inak METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 75

²⁸ RULC, J., METEŇKO, J., KRAJNÍKOVÁ, M., (2024) *Kriminalistická odorológia*. [a i.]. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2024. - 279 s. : tab., grafy, obr., reg. ISBN 978-80-8293-025-5

to môže byť za skúmanie ak ho nevykonávajú špecialisti v bielych plášťoch s množstvom prístrojov????“

Nesporne skúmanie v kriminalistickej taktike je a musí byť realizované kriminalistickými metódami, alebo ich postupmi. Súvislosť kriminalistického skúmania sa uplatňuje predovšetkým vo vzťahu k systému kriminalistiky a kriminalistickej taktiky. Teda ak akceptujeme, že systém kriminalistickej taktiky tvorí jej objekt, predmet, systém, metódy a vzťah k iným vedám, potom logickou súčasťou tohto systému je aj kvalifikovaný personálny substrát realizujúci kriminalistické skúmanie kriminalisticko-taktickými metódami..

Proces kriminalistického skúmania chápeme pri metódach kriminalistickej taktiky ako

využitie príslušnej kriminalistickej metódy prostredníctvom jedného alebo niekoľkých postupov a úkonov

s cieľom vyhľadania kriminalistickej stopy (pamäťovej stopy) alebo jej nosiča (v prípade pamäťovej stopy jej nositeľa),

zaistenia tejto stopy (pri pamäťovej stopy je proces zaistenia nositeľa pamäťovej stopy osobitne citlivý vzhľadom na ochranu ľudských práv a slobôd) a

samotného procesu bezprostredného skúmania obsahu tejto stopy, vo vzťahu k obsahu iných stôp, vrátane pokusu o individuálnu identifikáciu.²⁹

Nechápeme v tomto kontexte kriminalistický úkon, ako úkon trestno-procesný / vyšetrovací, ale ako časť kriminalistických činností v kontexte štruktúry systému kriminalistiky: odvetvie – metóda – postup (taktický / štandardný pracovný postup) – úkon.

Bez komentára nemôže ostať teda ani otázka subjektu kriminalisticko-taktického skúmania. Personálne zabezpečuje jeho realizáciu kriminalista – v pracovnej pozícii vyšetrovateľa, pracovníka operatívnej alebo spravodajskej služby, detektív súkromnej bezpečnostnej služby, prípadne iná kvalifikovaná a oprávnená osoba. Používame pomenovanie kriminalista aj napriek tomu, že vďaka neadekvátnemu používaniu tohto pomenovania novinármi je obsah činnosti pre túto pozíciu nejasný. Bohužiaľ to, do akej miery je to skutočne skúmanie s vedeckými atribútmi a do akej miery je to v praxi len rutinná aplikácia opísaných, alebo nedôsledne aplikovaných kriminalistických poznatkov nezávisí len od kriminalistiky.

Metódach kriminalistickej taktiky je potrebné z hľadiska ich vplyvu na teóriu vyšetovania v minulosti na vzťahy k metodike vyšetovania trestných činov, venovať osobitnú pozornosť. Historicky vnímaná zviazanosť výsluch z hľadiska kriminalistiky = výsluch z hľadiska trestného práva = výsluch z hľadiska metodiky vyšetovania sa ukazuje ako neudržateľná. Niet pochyb o prepojení všetkých troch praktických i teoretických vedeckých základov, ale už len porovnanie obsahu, pojmov, postupov, hraníc aplikácie, ale aj iných limitov ukazuje, že cieľ je rovnaký, ale obsah rozdielny. Podobne to môžeme vyložiť vo vzťahu ku všetkým metódach kriminalistickej taktiky. Pri niektorých z nich dokonca ešte výraznejšie a rozpornejšie – napríklad obhliadka a je zámena s prehliadkou v paragrafovom znení trestného poriadku, a mnohé iné transpozície kriminalistických metód (napríklad dokumentácie) do právnych a vyšetrovacích metód, úkonov a postupov.

Vplyv na teóriu vyšetovania a dokazovania

²⁹ METEŇKO, J., a kol. *Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality*. Bratislava 2004. Akadémia PZ SR v Bratislave. ISBN 80-8054-336-4, EAN 9788080543365. 356 s., p. 7 a nasl.

Historicky vo vývoji kriminalistiky, od jej vedeckých začiatkov Hansom Grossom a primárnym takmer storočným prioritným vplyvom trestných právnikov a právnickej obce všeobecne, je jasná preferencia procesov vyšetrovania, v systéme kriminalistiky. Vedecky podložená kriminalistika nebola v svojich počiatkoch vnímaná ako samostatná veda a dokonca v systéme kriminalistiky Hansa Grossa, bola prezentovaná ako návod na vyšetrovanie – teda metodika vyšetrovania – „robte vyšetrovanie tak ako to ukazujem a budete úspešní“. Proces revokácie obsahu a postavenia kriminalistiky ako samostatnej vedy trval a trvá do dnes. Predpokladáme že bude aj pokračovať, vzhľadom na vývoj kriminalistických metód a vznik nových odvetví aj naďalej (vznik kriminalistickej genetiky z biológie, vývoj kriminalistickej informatiky delením na informačné systémy a skúmanie digitálnej stopy,)

Dnes bez pochyby je kriminalistika vnímaná ako samostatná veda, hoci v blízkom, príbuzenskom, či geneticky podmienenom vzťahu ku kriminológii, trestnému právu, ale najmä k policajným a sprostredkovane bezpečnostným vedám. Nesporne zdrojovo aj ku všetkým štyrom veľkým skupinám prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied a nesporne aj bezprostredne k obrovskej zostave forenzných vied.

A práve vzťah k policajným vedám, je tým leitmotívom, ktorý prezentuje potrebu transformácie chápania systému, obsahu a rozsahu kriminalistiky, ako vedy ktorá sa rozširuje, preberá ale aj produkuje a distribuuje mimo svojho rámca svoje „minulé časti a štruktúry“. V tomto prípade máme na mysli transformáciu metodiky vyšetrovania trestných činov ako minulej 3. časti kriminalistiky, do Teórie vyšetrovania a Teórie dokazovania, ako súčasných a už vyše 30 rokov funkčných súčastí Policajných vied. Gargulákovými skriptami³⁰ z polovice 70. rokov možno datovať vznik policajných vied v stredo európskom kontexte, ktorý nastal intenzívne najmä vďaka bázičným konceptom a teóriám pp. Poradu, Šimovčeka, Beržihu, Lisoňa, Stieranku, a mnohých ďalších, čo vyvrcholilo posledným koncepčným dielom *Bezpečnostní vědy*³¹. Oporu možno konceptuálne i obsahovo hľadať v 90.-tých rokoch minulého storočia³², ale najmä v jeho monografických zdrojoch *Policajná veda* z rovnakého obdobia. Išlo nesporne o celoeurópsky kontext, ktorý sa odrazil v budovaní a koncepcii Policajných vied a postupne aj vied bezpečnostných, z hľadiska nášho záujmu v dobudovávaní koncepcie a systému Teórie vyšetrovania – ako ukážku vývoja možno prezentovať výstupy súčasnej slovenskej mladej špičky v tejto oblasti^{33 34}, ale aj zahraničné zdroje³⁵.

Záver

Vlastnou súčasťou každej vedy je vedecký postup pri získavaní informácii o predmete skúmania, vykonávanom na objekte skúmania. Tieto informácie – v kriminalistike im hovoríme znaky - sa nachádzajú na objekte skúmania – kriminalistickej stope. Znaky kriminalisticko-taktickej stopy sú predmetom skúmania preto, lebo jedine oni umožňujú kvantifikovať a kvalifikovať vzťah kriminalisticko-taktickej stopy k objektu, ktorý túto stopu vytvoril.

³⁰ GARGULÁK, S., (1978) *Základy veřejno-bezpečnostní činnosti. Část I : Úvod do předmětu*. Sborník prozatímních studijních materiálů. / Stanislav Gargulák. - Praha: Vysoká škola SNB, 1978. - 249 s.

³¹ PORADA, V., LISOŇ, M., MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J., STIERANKA, J., a.i., (2022) *Bezpečnostní vědy : Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie.. ...* [a i.]. - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. - 1005 s. : tab., grafy, obr., nákresy, ISBN 978-80-7380-903-4.

³² ŠIMOVČEK, I., (1995), *Kriminalistika a policajno-bezpečnostná veda*. / Ivan Šimovček. - In: *Policajná teória a prax*. - Roč. 3, č. 1-2(1995), - s. 20-22.

³³ LACA, M., (2024). *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 228 s. ISBN 978-80-286-0046-4.

³⁴ LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M.: (2025) *Teória vyšetrovania*. 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2025. - 277 s. : tab., vzory, reg. - (Učebnica) ISBN 978-80-286-0393-9

³⁵ FENYVESI, CS.: (2025) *The past, present and future of criminalistics* / Fenyvesi Csaba. - Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2025, Conține bibliografie, ISBN 978-606-9061-74-9.

Vedeckosť postupu garantujú použité vedecké metódy skúmania. Najjednoduchší pojem vysvetľuje kriminalistické skúmanie ako proces skúmania kriminalistickej stopy kriminalistickou metódou. Jeho adekvátnou transformáciou na podmienky kriminalistickej taktiky môžeme za kriminalisticko-taktické skúmanie označiť proces poznávania znakov kriminalistickej stopy a proces jej identifikácie kriminalisticko-taktickými metódami

Vo väčšine učebníc, ale aj teoretických štúdií kriminalistiky sa už v súčasnosti plne rešpektuje, že kriminalistické skúmanie začína okamihom nájdenia kriminalistickej stopy. Niektorí praktici i teoretici kriminalistiky nedokážu ešte plne akceptovať túto axiómu aj vo vzťahu ku stopám v kriminalistickej taktike.

Kriminalistické skúmanie je proces ktorý má svoj začiatok nájdením kriminalistickej stopy na jej nosiči, či nositeľovi a ktorý končí formálne prezentovaním výsledkov skúmania tejto stopy. Základným cieľom každého kriminalistického skúmania je individuálna kriminalistická identifikácia. Samozrejme nie všetky metódy ju principiálne umožňujú. Tiež sa môže pri skúmaní vyskytnúť množstvo subjektívnych i objektívnych nedostatkov, ktoré tento výsledok znemožnia. Táto nemožnosť sa môže vyskytovať už na začiatku skúmania nedostatkom kvalitatívnych, alebo kvantitatívnych znakov kriminalisticko-taktickej stopy.

Odraz vývoja kriminalistiky a kriminalistických teórií, systému, konceptov a vedeckého základu sa vždy odrážal a bude odrážať aj v vedeckých, teoretických i praktických základoch vyšetrovania a dokazovania. Historicky podmienený problém je ale spojený s akceptáciou / neakceptáciou vývoja a transpozície tohto vývoja od 70. rokov minulého storočia, do chápania systému kriminalistiky už bez metodiky vyšetrovania a teda akceptácie Teórie vyšetrovania a Teórie dokazovania, nie ako súčastí systému kriminalistiky, ale ako bázičkých a neoddeliteľných častí systému policajných vied.

V závere možno dodať, že aj napriek 30, či dokonca 50 rokom vývoja vzťahu kriminalistiky a najmä kriminalistickej taktiky ako zdroja a vedeckého základu pre Policajné vedy a v našom prípade teóriu a prax vyšetrovania, ale aj dokazovania, nie je úplná a často personálne podmienená ani dostatočná opora v oblasti vzájomných vzťahov týchto dvoch dôležitých vied. Dokonca ani niektorí autori, ktorí sa podieľali či podieľajú na základoch, či rozvojových konceptoch tohoto vzťahu kriminalistiky a policajných vied neakceptujú v plnom rozsahu dosiahnuté výsledky. Myslíme si ale, že to je problém nielen pre kriminalistiku a policajné vedy, ale pre všetky „nové a tvoriace sa koncepty nových vied a odvetví“ celkom logicky plynúce z rozširovania obsahu, objektu a predmetu skúmania každej vedy, ktoré logicky vždy vyústia do oddelenia tej ktorej časti poznatkov a koncipovania vedy novej.

Zoznam bibliografických odkazov:

BARTA, M., CEHLÁRIK, E., (2022), *Pokroky v kriminalistike 2022*, 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ - K kriminalistiky a forenzných vied, 2022. 1. vydanie - 324 s., ISBN 978-80-8054-946-6

FENYVESI, CS.: (2025) *The past, present and future of criminalistics*. - Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2025, Conține bibliografie, ISBN 978-606-9061-74-9.

GARGULÁK, S., (1978) *Základy veřejno-bezpečnostní činnosti. Část I : Úvod do předmětu*. Sborník prozatímních studijních materiálů. / Stanislav Gargulák. - Praha: Vysoká škola SNB, 1978. - 249 s.

IVANČÍK, R. (2022). *Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská*. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 240 s. ISBN 978-80-7380-873-0.

KRAJNÍK V. a kol.: (2002) *Kriminalistika*, APZ Bratislava 2002, str.268.

- LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M.: (2025) *Teória vyšetovania*. 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2025. - 277 s. : tab., vzory, reg. - (Učebnica) ISBN 978-80-286-0393-9
- LACA, M., (2024). *Kriminalistická taktika*. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 228 s. ISBN 978-80-286-0046-4.
- METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*. (2012) Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012, 265 s. ISBN 978-80-8054-553-6,
- METEŇKO, J., a kol. (2025) *Kriminalistická taktika*, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2025, 1. vydanie, 375 s., ISBN 978-80-8293-051-4. s. 65-80.
- METEŇKO, J., a kol. (2004) *Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality*. Bratislava 2004. Akadémia PZ SR v Bratislave. ISBN 80-8054-336-4, EAN 9788080543365. 356 s., p. 7 a nasl.
- METEŇKO, J., METEŇKOVÁ, M., (2024) Theory of Criminalistics traces and their system. Kriminalistinė pėdsakų teorija ir jų sistema. In.: Juodkaitė-Granskienė, G., Mozūraitis, G., *Kriminalistika ir teismo ekspertologija: Mokslas, studijos, praktika, XX. Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice*. Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Lenkijos kriminalistų draugija, Vilnius, 2024, ISSN 2783-7068. 338 p., ss. 41-47.
- PORADA, V. (1987) *Teorie kriminalistických stop a identifikace. Technické a biomechanické aspekty*. 1987, nakladatelství Academia, Praha, 328 str.,
- PORADA, V. a kol. (2001) *Kriminalistika*, 2001, nakladatelství Cerm, Praha, 737 s., ISBN 80-7204-194-0
- PORADA, V. a kol. (2019). *Kriminalistika – technické, forenzní a kybernetické aspekty, 2. doplnené vydanie*. Aleš Čeněk.
- PORADA, V. *Teorie kriminalistických stop a identifikace. Technické a biomechanické aspekty*. 1987, nakladatelství Academia, Praha, 328 str.,
- PORADA, V., LIŠŇ, M., MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J., STIERANKA, J., a.i., (2022) *Bezpečnostní vědy : Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie.. ... [a i.]*. - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. - 1005 s. : tab., grafy, obr., nákresy, ISBN 978-80-7380-903-4.
- PORADA, V., STRAUS, J. (2012) *Kriminalistické stopy, teorie, metodologie, praxe*. Plzeň 2012. Aleš Čeněk s.r.o. 506 s. ISBN 978-80-7380-396-4.
- RULC, J., METEŇKO, J., KRAJNÍKOVÁ, M., (2024) *Kriminalistická odorológia*. [a i.]. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2024. - 279 s. : tab., grafy, obr., reg. ISBN 978-80-8293-025-5
- SUCHÁNEK, J. (2025) *K definičním kritériím pojmu „kriminalistická stopa“*. *Kriminalistika*, ročník XXXXVIII, 2015, č. 2, s. 120 – 128,
- ŠIMOVČEK, I., (1995), *Kriminalistika a policajno-bezpečnostná veda*. / Ivan Šimovček. - In: *Policajná teória a prax*. - Roč. 3, č. 1-2(1995), - s. 20-22.
- ŠIMOVČEK, I., 2000 *Teória kriminalistiky*. - Bratislava: IURA EDITION, 2000. - 157 s.,
- TREMMEL F., FENYVESI CS., HERKE Cs., 2005 *Kriminalisztika*. Tankönyv és Atlasz. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005.
- VIKTORYOVÁ, J.- STRAUS, J. a kol. *Vyšetovanie*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2010, 789 s. ISBN 978-80-8054-505-5
- ŽARKOVIČ, M., IVANOVIČ, Z., 2014 *Kriminalistička taktika*. 1. Ed., Beograd: *Kriminalističko – policijska akademija*, 2014. Beograd – Službeni glasnik, 366 str. ISBN 9788670202641.

Kontaktné údaje

Jozef Meteňko, Prof. JUDr. , PhD.,

ORCID 0000-0002-0904-3803

Akadémia Policajného zboru v Bratislave,

Slovenská republika

Vedúci katedry kriminalistiky a forenzných vied,

E-mail: jmetenko@hotmail.com

Miriam Meteňková, PaedDr., PhD,

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Slovenská republika

Kriminalistický expert

E-mail: miriam.metenkova@gmail.com